

Maciej Bartosz FURTAS

Zastosowanie prawa łaski w Irlandii i w Polsce. Szkic porównawczy

Abstrakt: Autor przedstawia genezę, definicje oraz podstawy prawne stosowania prawa łaski (*ius agratiandi*) w Irlandii oraz w Polsce. W części poświęconej systemowi irlandzkiemu dokonuje analizy rozwiązań konstytucyjnych oraz ustawowych, przedstawiając je na tle pośmiertnego ułaskawienia w 2018 r. Mylesa Joyce'a. W części poświęconej systemowi polskiemu analizuje art. 139 konstytucji RP oraz ustaw regulujących tryb postępowania w sprawach o ułaskawienie. Przedstawia także przykłady popieranym społecznie oraz kontrowersyjnym przypadków ułaskawień z okresu od 1989 roku do chwili obecnej. W rezultacie analizy autor wykazuje, że zakres prawa łaski w obydwu krajach jest praktycznie taki sam. W obydwu prawo umożliwia stosowanie amnestii i abolicji indywidualnej. Jedyna różnica polega na stosowaniu prawa łaski przez prezydenta Irlandii na wniosek rządu, gdzie w Polsce stanowi ono prezydencką prerogatywę. Autor wskazuje też na ekstremalną wyjątkowość stosowania prawa łaski w Irlandii na tle polskiego odpowiednika. Jedną z konkluzji artykułu jest teza o możliwości zastosowania przez prezydenta RP prawa łaski w stosunku do osób postawionych w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu, a nie skazanych jeszcze jego prawomocnym wyrokiem – co wynika z interpretacji *ius agratiandi* dokonanej przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 17 lipca 2018 r.

Słowa kluczowe: prawo łaski, konstytucja RP, konstytucja Irlandii, prezydent Irlandii, prezydent RP, Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu, amnestia indywidualna, abolicja indywidualna.

Wprowadzenie

Kiedy w listopadzie 1882 roku w Dublinie rozpoczynał się proces oskarżonych o zabójstwo pięciu członków rodziny Joyce

w Maamtrasna – małej miejscowości znajdującej się na pograniczu hrabstw Mayo i Galway – nikt z biorących w nim udział nie przypuszczał, że finał tych tragicznych wydarzeń nastąpi aż 136 lat później. Jednym z trzech oskarżonych był Myles Joyce (irl. Maolra Seoighe), który nie władał językiem angielskim, posługując się na co dzień irlandzkim. Całe postępowanie sądowe prowadzone było jednak w języku angielskim, którego oskarżony nie rozumiał, natomiast nie władający irlandzkim obrońca oskarżonego ze zrozumiałych przyczyn nie mógł się z nim porozumieć – rzecz wzbudzająca już wówczas kontrowersje, a na dzisiejsze standardy postępowań sądowych w krajach demokratycznych zupełnie niedopuszczalna, przy czym dodać jeszcze należy, że w tym konkretnym przypadku zabójstwo zagrożone było karą śmierci. Współoskarżeni w spójnych i zgodnych zeznaniach wykluczyli udział Milesa w całym tragicznym zdarzeniu, jednak wskazało go trzech rzekomo naocznych świadków. To głównie na podstawie ich zeznań oraz wobec pasywnej postawy nie rozumiejącego przebiegu procesu oskarżonego został on uznany za winnego i skazany wraz z innymi współoskarżonymi na karę śmierci przez powieszenie. Wyrok wykonano 15 grudnia 1882 roku w Connemara.

Postępowanie procesowe

Dopiero po ponad stu latach światło dzienne ujrzały wszystkie przechowywane w archiwach brytyjskich dokumenty dotyczące procesu. Wynikało z nich, że ówczesny *Lord Lieutenant* (przedstawiciel brytyjskiego monarchy w Irlandii), wypłacił po procesie pokątną jak na tamte czasy sumę 1250 funtów każdemu z trzech świadków zeznających w procesie tytułem „rekompensaty”. To, w połączeniu ze wspomnianym czynnikiem braku świadomego udziału oskarżonego w procesie z powodu bariery językowej, pozwoliło powziąć przypuszczenie, że Myles Joyce padł ofiarą pomyłki systemu wymiaru sprawiedliwości, a bynajmniej jego procesu nie można zaliczyć do prowadzonych bezstronnie i uczciwie, nawet jak na XIX-wieczne standardy postępowań karnych.

Podnoszone już po procesie wątpliwości i prośby o ułaskawienie kierowane ze strony polityków irlandzkich do Korony Brytyjskiej nie przyniosły rezultatu. Bez dalszego biegu pozostawiono także wnioski skierowane w 2011 roku przez członków brytyjskiej Izby Lordów do rządu Jej Królewskiej Mości o rewizję procesu i zastosowanie prawa łaski przez Królową jako głowę państwa, na którego ówczesnym terytorium miał miejsce proces i wyrok.

Wówczas sprawą zainteresował się rząd Irlandii – państwa, na którego obecnym terytorium miał miejsce cały łańcuch tragicznych wydarzeń, zakończonych egzekucją przypuszczalnie niewinnego – w świetle faktów i odczuciu społecznym – Mylesa Joyce’a. Współpraca rządu z urzędem prezydenta Irlandii zaowocowała powołaniem w lipcu 2017 roku eksperta zakresu historii prawa karnego – dr Niamh Howlin z *UCD Shutherland School of Law* w Dublinie, której zadaniem było przeanalizowanie dokumentacji sądowej z postępowania oraz przedstawienie wniosków w specjalnym raporcie stanowiącym podstawę do zastosowania przez prezydenta Irlandii prawa łaski na mocy nadanej mu przez art. 13.6 konstytucji.

Raport był już gotowy w początkach marca 2018 roku. Dr Howlin, mając do dyspozycji archiwa irlandzkie i brytyjskie, dokonała w nim dogłębnej analizy dokumentów z przebiegu procesu oraz publikacji prasowych – tak współczesnych zdarzeniu, jak i podnoszących tę kwestię w okresie ponad wieku. Następnie ustalony przebieg procesu porównała z obowiązującym ówczesnie prawem oraz standardami postępowania prowadzonych na terenie Wielkiej Brytanii w sprawach o podobne przestępstwa. W rezultacie doszła do wniosku, że Myles Joyce skazany został na karę śmierci w wyniku tzw. pomyłki sądowej, nieco kazuistycznie definiowanej w krajach anglosaskiej kultury prawnej jako: „rażąco niesprawiedliwy wynik postępowania sądowego, na przykład gdy oskarżony zostaje skazany pomimo braku dowodów dotyczących istotnego elementu przestępstwa” (Garner, 2000: 811). W tym jednak przypadku bardziej pasowałoby polskie pojęcie „zbrodnia sądowa”, zdefiniowane bardziej abstrakcyjnie jako: „rażące nadużycie władzy sędziowskiej, polegające na wydaniu wyroku skazującego, przy braku poszanowania fundamentalnych zasad prowadzenia uczciwego procesu

sądowego”. Jakkolwiek jednak delikatnie określono postępowanie brytyjskiego wymiaru sprawiedliwości w sprawie z 1882 roku, to raport dr Howlin stanowił wystarczającą podstawę dla rządu do przedstawienia prezydentowi rekomendacji ułaskawienia Mylesa Joyce’a. Dokonana ona została w dniu 4 kwietnia 2018 roku i był to pierwszy w irlandzkiej historii akt pośmiertnego ułaskawienia osoby skazanej w okresie przed powstaniem niepodległej Irlandii, a drugi przypadek pośmiertnego ułaskawienia osoby skazanej prawomocnym wyrokiem sądu. Łącznie od 1937 roku, czyli w okresie obowiązywania *Bunreacht na hEireann*, z dobrodziejstwa prawa łaski w Irlandii skorzystało jedynie 6 osób. Są to kolejno: Thomas Quinn, ułaskawiony w 1940 roku i Walter Brady, ułaskawiony w 1943 roku – obydwaj przez prezydenta Douglasa Hyde’a; Nicky Kelly, ułaskawiony w 1992 roku przez prezydent Mary Robinson; William Geary, ułaskawiony w 1999 roku przez prezydent Mary McAleese; Henry Gleeson, ułaskawiony pośmiertnie w 2015 roku przez prezydenta Michaela D. Higginsa oraz opisywany powyżej przypadek Mylesa Joyce’a. Już sama ta cyfra jest bardzo wymowna, a najlepiej znaczenie prawa łaski w systemie irlandzkim oddają słowa C. Flanagan, ministra sprawiedliwości w rządzie Irlandii, które wypowiedział przy okazji uroczystości podpisania aktu ułaskawienia M. Joyce’a przez prezydenta D. Higginsa: „Udzielenie prezydenckiego ułaskawienia jest zjawiskiem rzadkim i należy spełnić bardzo restrykcyjne kryteria, aby rząd zarekomendował jego zastosowanie”¹.

Prawo łaski w Irlandii

Czym jest prawo łaski (łac. *ius agratiandi*) lub inaczej „ułaskawienie”? Według polskiej definicji to indywidualny akt ingerencji odpowiedniego organu władzy wykonawczej lub ustawodawczej w kompetencje władzy sądowniczej, polegający na całkowitym darowaniu kary lub częściowym złagodzeniu postanowień wyroku sądowego (Rogoziński, 2009). Natomiast w systemie irlandzkim termin zawarty w konstytucji opisują precedensowe orzeczenia

¹ <http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/PR18000112> (dostęp: 11.05.2021 r.).

sądów, jednak jako pojęcie *common law* nie posiada ugruntowanej i jednolitej definicji (Casey, 2000: 82), a samą procedurę jego zastosowania, choć nie do końca przejrzyste na tle rozwiązań konstytucyjnych, reguluje *The Criminal Procedure Act* z 1983 roku².

Problematyka zastosowania prawa łaski w Irlandii także nie jest do końca jednoznaczna. W praktyce prezydent dokonując aktu ułaskawienia działa z rekomendacji lub na wniosek rządu, a ściślej ministra sprawiedliwości, któremu art. 23 ustawy *The Criminal Justice Act* z 1951 roku powierza ten obowiązek, choć w irlandzkiej literaturze poświęconej kwestiom konstytucyjnym prawo łaski stanowi prezydencką prerogatywę (Casey, 2000: 81)³. Wątpliwości budzi jednak wykładnia językowa art. 13.6 konstytucji Irlandii z 1937 roku. Brzmi on (w wersji ustalonej dwudziestą pierwszą poprawką do konstytucji z dnia 27 marca 2002 r.): „Prezydent stosuje prawo łaski oraz ma prawo zmniejszyć lub umorzyć karę nałożoną przez każdy z sądów posiadających jurysdykcję karną, jednakże prawo zmniejszenia lub umorzenia kary może zostać przyznane innym organom władzy na mocy ustawy”. Wynika stąd jasno uprawnienie prezydenta do zastosowania prawa łaski oraz modyfikacji w zakresie zmniejszenia lub całkowitego zniesienia skutków środka karnego nałożonego przez sąd orzekający w sprawach karnych. Ponadto prawo to, jednak ograniczone tylko do zakresu zmniejszenia lub zniesienia skutków środka karnego, może zostać nadane przez ustawę innemu organowi władzy, co praktycznie wykonano w formie wspomnianego powyżej *The Criminal Justice Act* z 1951 roku. Teraz warto dokładnie zapoznać się z art. 13.9, przywoływanym jako podstawa do wprowadzenia praktyki stosowania przez prezydenta prawa łaski na wniosek (lub z rekomendacji) rządu: „Uprawnienia i funkcje nadane prezydentowi na mocy niniejszej konstytucji mogą być pełnione i wykonywane przez niego tylko za radą rządu, z wyjątkiem przewidzianych przez konstytucję przypadków, kiedy działa on wyłącznie według własnego uznania lub po konsultacji

² <http://www.irishstatutebook.ie/eli/1993/act/40/enacted/en/html> (dostęp: 12.05.2021 r.).

³ W systemach parlamentarnych kompetencje głowy państwa wyłączone spod kontroli organu przedstawicielskiego i rządu (przypis autora).

czy też w porozumieniu z Radą Państwa bądź też po zasięgnięciu opinii, na wniosek albo na podstawie informacji od jakiejkolwiek innej osoby lub organu”. Każde uprawnienie lub funkcja prezydenta wymienione w pozostałych punktach art. 13 zawierają zastrzeżenia przedstawione w art. 13.9. I tak, dla przykładu art. 13. 1. 1° – prezydent, na wniosek *Dáil Éireann*, powołuje *Taoiseacha*, czyli szefa rządu lub premiera, czy art. 13.2. 2° – prezydent ma prawo, kierując się własnym uznaniem, odrzucić propozycję rozwiązania *Dáil Éireann* złożoną przez *Taoiseacha*, który utracił poparcie większości *Dáil Éireann*. Zastrzeżenia o żadnej treści przedstawionej w art. 13.9 nie zawiera jednakże art. 13.6, zdanie pierwsze. Wynika stąd wniosek, że w praktyce zastosowano taką wykładnię konstytucji Irlandii, która umożliwia ograniczenie uprawnienia prezydenta do działania na wniosek rządu. Zostało to podniesione w sprawie *In Brennan v. Minister for Justice* z 1995 roku⁴, gdzie sam Sąd Najwyższy wyraził wątpliwości co do legalności takiego rozwiązania, jednak z uwagi na brak odpowiedniego wniosku ze strony powoda (sprawa dotyczyła art. 23 konstytucji) nie zostało to objęte orzeczeniem. Była to jak do tej pory jedyna okazja, aby rozwiać wszelkie wątpliwości pojawiające się w trakcie analizowania art. 13.6 i 13.9.

Przyczyny wykładni zawężającej należy jednak upatrywać głównie w tle historycznym otaczającym powstawanie *Bunreacht na hEireann* w 1936–1937 roku. Irlandia pretendując do miana państwa demokratycznego przez przyjęcie nowej konstytucji chciała się definitywnie odciąć tak od wad brytyjskiego systemu, jak i od niebezpieczeństw faszystacji na model włoski lub niemieckiego hitleryzmu. W debatach parlamentarnych dotyczących przyszłych uprawnień wybieranego w wyborach powszechnych prezydenta podnoszone było z jednej strony ryzyko, że poczuje się on uprawniony do uzyskania innych uprawnień w drodze nacisków na legislatywę, z drugiej strony obawiano się, że utworzenie pozbawionego realnej władzy urzędu prezydenta doprowadzi do niekontrolowanego wzmocnienia i tak już silnej pozycji egzekutywy (Keogh,

⁴ [1995] 2 I.L.R.M. 206, *Geoghegan J.* (I.R.L.M. – Irish Law Reports Monthly, <http://www.justcite.com>).

McCarthy, 2007: 180–183). Otwartym pozostaje jeszcze pytanie, czy prezydent Irlandii ma prawo do niepoparcia wniosku (rekomendacji) rządu i odmowy ułaskawienia? Takie działanie najprawdopodobniej przeszłoby niezauważone dla opinii publicznej, szczególnie po otwartym konflikcie pomiędzy rządem a prezydentem w 1976 roku, zakończonym rezygnacją tego drugiego z urzędu (Coalkey, Rafter, 2014: 114–118), ale w razie otwartego sporu na linii prezydent – rząd kwestię tę musiałby rozstrzygnąć Sąd Najwyższy, co jak do tej pory nie miało miejsca. Niemniej należałoby uznać, że prezydent nie miałby możliwości weta w stosunku do rządowej rekomendacji. Kwestia ta – choć dotyczyła sprawy powołania przez prezydenta na wniosek rządu sędziego, który nie posiadał przewidzianych prawem kwalifikacji do zajmowania tego stanowiska – poruszona została niejako „na marginesie” sprawy *State (Walshe) v. Murphy* z 1981 roku. Sąd stwierdził w uzasadnieniu, że przepisy konstytucji w rzeczywistości nie pozwalają prezydentowi na jej skuteczną ochronę. Jako przykład przytoczył nie tylko rozpatrywany przypadek nominacji sędziego, ale i hipotetyczną sytuację, gdy prezydent, działając na wniosek premiera, z pełną świadomością niekonstytucyjności działania powołuje rząd w składzie niezgodnym z odpowiednimi przepisami konstytucji, co nie tylko nie mogłoby być zawetowane, ale i *post factum* poddane rewizji przed jakimkolwiek sądem powszechnym⁵.

Wskazać jednak należy, że istnieje wyraźna różnica pomiędzy zakresem uprawnienia prezydenta a rządu. Była ona jeszcze bardziej widoczna do czasu przyjęcia wspomnianej dwudziestej pierwszej poprawki, kiedy prezydent miał wyłączność stosowania prawa łaski w odniesieniu do skazanych na karę śmierci, ale i obecnie zauważyć można, że *expressis verbis* samo *ius agratiandi* przysługuje tylko prezydentowi i jest pojęciem zdecydowanie szerszym niż tylko współdzielone z rządem prawo do zmniejszenia lub zniesienia środka karnego. Przyjęty i obowiązujący w irlandzkim systemie prawnym wyrok Sądu Najwyższego USA (*US Supreme Court*)

⁵ 48 J. Crim. L. 78 (1984) *Supreme Court in Ireland*.

z roku 1866 w sprawie *Ex p. Garland*⁶ (potwierdzony przez orzeczenie Sądu Najwyższego USA w sprawie *Ex. p. Grossman* w 1925 roku)⁷, stwierdza, iż „prawo łaski rozciąga się na każde znane prawu przestępstwo i może być stosowane w każdym czasie po jego popełnieniu: przed podjęciem prawnych czynności, w trakcie ich prowadzenia oraz po przedstawieniu oskarżenia i skazaniu wyrokiem [...]. Powinno ono pozostać skutecznym jedynie w stosunku do karnych kwestii czynu i nie naruszać prawa pokrzywdzonych do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przysługujących im na gruncie prawa cywilnego” (Kwiatkowski, 2015: 78). Ważnym w tym punkcie rozważań jest więc czas zastosowania prawa łaski, wprowadzając nienazwane wprost, lecz znane w polskim prawie pojęcia: amnestii indywidualnej, polegającej na zniesieniu lub złagodzeniu dolegliwości zasądzonego prawomocnym wyrokiem środka karne- go wobec konkretnego ułaskawionego oraz abolicji indywidualnej, rozumianej jako zniesienie wobec konkretnego ułaskawionego odpowiedzialności karnej przed zakończeniem postępowania i prawomocnym wyrokiem skazującym. To właśnie uprawnienie do zastosowania przez prezydenta aktu abolicji indywidualnej odróżnia jego prawo łaski od opisanych uprawnień rządowych, lecz jak do tej pory nie zostało zastosowane w praktyce. Nie jest jednak ono kwestionowane, choć toczą się dyskusje parlamentarne nad jego zakresem⁸. W irlandzkiej literaturze jako *casus* potwierdzający przywoływany jest szczególnie przypadek ułaskawienia byłego prezydenta Nixona przez prezydenta G. Forda w USA w 1974 roku oraz ułaskawienie kilku funkcjonariuszy służb specjalnych przez prezydenta Ch. Herzoga w Izraelu w 1986 roku (Casey, 2000: 83). Natomiast w Irlandii prawo do amnestii i abolicji generalnej przysługuje tradycyjnie parlamentowi, ogłaszającemu je w formie ustawy, choć *per analogiam*

⁶ <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/71/333/> (dostęp: 13.05.2021 r.).

⁷ <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/267/87/> (dostęp: 13.05.2021 r.).

⁸ Zob. debata parlamentarna nad projektem *Criminal Justice Act 1983* w: <https://www.oireachtas.ie/en/debates/debate/dail/1993-11-30/20/?highlight%5B0%5D=bill&highlight%5B1%5D=bill&highlight%5B2%5D=1990&highlight%5B3%5D=bill&highlight%5B4%5D=bill&highlight%5B5%5D=adopt> (dostęp: 12.05.2021 r.).

w tym akurat przypadku Sąd Najwyższy USA uznał je za prerogatywę przysługującą prezydentowi⁹.

Prawo łaski w Polsce

W Polsce na mocy art. 139 konstytucji RP z 1997 roku prawem łaski, jako konstytucyjnie określoną kompetencją, dysponuje jedynie prezydent RP. Ze względu na moment jego zastosowania można podzielić go na akt amnestii indywidualnej – kiedy następuje po skazaniu prawomocnym wyrokiem, oraz na akt abolicji indywidualnej – kiedy następuje przed lub w trakcie toczącego się postępowania. Nie ma ono jednak zastosowania do osób skazanych przez Trybunał Stanu, trybunały międzynarodowe (co wynika z jurysdykcji oraz umów międzynarodowych) oraz do wyroków w sprawach cywilnoprawnych. Poza tymi ograniczeniami konstytucja nie zawiera żadnych szczegółowych zasad stosowania tego prawa, stąd przyjąć należy, że akty łaski prezydenta mają charakter *stricte* dyskrecjonalny i nie ma on obowiązku ich uzasadnienia. Sam akt łaski nie zmienia wyroku sądu i nie podważa winy skazanego, co więcej – nie wymaga nawet zgody osoby ułaskawionej, a decyzja o jego zastosowaniu jest niezaskarżalna. W doktrynie wyrażana jest także opinia, iż nie mieści się w tym pojęciu możliwość zmiany orzeczonej kary na inną (Sarnecki, 2001) z uwagi na bezpośrednią ingerencję władzy wykonawczej w kompetencje władzy sądowniczej.

Warto w tym miejscu przedstawić genezę prawa łaski jako istniejącego już w starożytności, a ugruntowanego we wczesnym średniowieczu w formie uprawnienia osoby panującej do wywołania przed swoje oblicze każdej sprawy (ówcześnie nie tylko charakteru karnego, ale też cywilnego) oraz rozstrzygnięcia jej według własnego uznania. Osąd taki nie podlegał ocenie czy weryfikacji, a nastąpić mógł w każdym czasie – po popełnieniu czynu, przed osądzeniem lub przed wydaniem wyroku, co odzwierciedla dokładnie przytoczony już powyżej wyrok *US Supreme Court* z 1866 roku w sprawie *Ex p. Garland*, stanowiący część irlandzkiego porządku prawnego.

⁹ *Armstrong v. United States* (80 U.S. 154 (1871)); *The American Law Register* (1852–1891).

Nie zawsze jednak *ius agratiandi* stanowiło prerogatywę monarchy. Uprawnienie do jego stosowania mogło być – tak w przeszłości, jak i obecnie – powierzone innym organom lub obwarowane szczególnymi warunkami jego stosowania. W przeszłości w Polsce *ius agratiandi* nie zawsze stanowiło prerogatywę głowy państwa. W okresie I Rzeczypospolitej przysługiwało jedynie sprawowanemu przez posłów Sądowi Sejmowemu. Odmiennie więc od innych monarchii europejskich tego okresu król nie miał żadnych uprawnień do jego stosowania, co zmienione zostało dopiero (i na krótko) przez Ustawę Rządową z dnia 3 maja 1791 roku, znaną powszechnie pod nazwą „Konstytucji 3 Maja”. Udzieliła ona monarsze uprawnień do stosowania prawa łaski, wyłączając jednak spod niego „zbrodnie stanu” – najcięższe przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej, jak: szpiegostwo, łamanie paktów i traktatów zawartych z innymi państwami, poddanie zamku w zмовie z nieprzyjacielem, oraz inne przejawy działalności na szkodę państwa. Obowiązujące w późniejszym czasie na większości obszaru dawnej Rzeczypospolitej: konstytucja Księstwa Warszawskiego i konstytucja Królestwa Polskiego, oddawała prawo łaski w ręce króla – w tym przypadku pozostającym w unii personalnej odpowiednio: królowi Saksonii i carowi Rosji. Po uzyskaniu niepodległości konstytucja marcowa i kolejna, kwietniowa, zaliczały je do prerogatyw prezydenta RP. Nieco inne rozwiązanie, z racji różnic ustrojowych, przyjęte zostało w okresie PRL, gdzie prawo łaski przysługiwało prezydentowi Bolesławowi Bierutowi (1947 – 1952), a po przyjęciu konstytucji PRL stało się kompetencją Rady Państwa, będącej formalnie kolegiatnym odpowiednikiem głowy państwa (Shaff, 1959: 24 i 25). W tym miejscu warto zaznaczyć, że postępowanie w sprawie zastosowania prawa łaski w przypadku skazania na karę śmierci było wszczynane obligatoryjnie z mocy prawa. Akta sprawy przedkładane były Radzie Państwa, a wyrok mógł zostać wykonany dopiero, kiedy nie skorzystała ona ze swojego uprawnienia do ułaskawienia (Jarosz, Zawadzki, 1987: 419]; (Murzynowski, 1965).

O ile prawo łaski zostało przyznane głowie państwa przez konstytucję RP w sposób zasadniczo nieograniczony, wykluczone jedynie wobec określonego rodzaju podmiotów, o tyle istnieją systemy

prawne, gdzie regulacje te są bardziej szczegółowe (na przykład w art. 47 konstytucji Grecji z dnia 9 czerwca 1975 r.). Nie zawsze też prawo łaski jest prerogatywą określonego organu państwa, ma on bowiem obowiązek uzyskania kontrasygnaty innego organu (np. § 24 konstytucji Danii z dnia 5 czerwca 1953 r., art. 17 i art. 19 konstytucji Republiki Francuskiej z dnia 4 października 1958 r.) lub może skorzystać z prawa łaski tylko na wniosek innego organu (art. 12 pkt 2 konstytucji Księstwa Liechtensteinu z dnia 5 października 1921 r.) bądź po zasięgnięciu jego opinii (np. § 105 konstytucji Republiki Finlandii z dnia 11 czerwca 1999 r., art. 122 konstytucji Królestwa Niderlandów z dnia 28 marca 1814 r.). Zdarza się również, że uprawniony organ otrzymuje w tym zakresie „radę” lub „rekomendację” innego organu (art. 93 ust. 2 lit. b konstytucji Malt z dnia 21 września 1964 r. czy też opisywany powyżej art. 13.9 w związku z art. 13.6 konstytucji Irlandii). Zależnie też od uregulowań konstytucyjnych w poszczególnych państwach prawo łaski może także być wykonywane z inicjatywy własnej uprawnionego organu albo wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej lub innego organu (np. art. 47 ust. 1 konstytucji Grecji z dnia 9 czerwca 1975 r.). Na koniec istnieje art. 60 ust. 2 Ustawy Zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec z dnia 23 maja 1949 r., który przewiduje, że podmiot, któremu przysługuje prawo łaski, może w drodze stosownego aktu prawnego delegować jego wykonywanie w całości lub w części na inny organ.

W polskim systemie prawnym istnieją przepisy wprowadzające tryb postępowania z kierowanymi do prezydenta RP wnioskami o ułaskawienie. Ich celem jest ustalenie, czy po wydaniu prawomocnego wyroku zaistniały w życiu skazanego szczególne wydarzenia powodujące rażąco nadmierną dolegliwość wymierzonej przez sąd kary, co uzasadniałoby wszczęcie procedury ułaskawienia. Na podstawie art. 565§2 Kodeksu postępowania karnego (K.p.k.) prośby o ułaskawienie przekazuje się Prokuratorowi Generalnemu celem nadania im biegu w trybie art. 561 K.p.k. – nazywanym „trybem pierwszym” bądź w trybie art. 567 § 2 K.p.k. – czyli tzw. trybie drugim lub tzw. prezydenckim z urzędu. Po uzyskaniu opinii sądów oraz Prokuratora Generalnego i analizie wszystkich przedstawi-

nych dokumentów prezydent rozważa, czy skazany może zasługiwać na łaskę np. z powodu znacznego upływu czasu od popełnienia przestępstwa, bardzo trudnej sytuacji rodzinnej, materialnej lub zdrowotnej, czy odbycia znacznej części kary pozbawienia wolności, a następnie podejmuje merytoryczną – pozytywną bądź negatywną – decyzję w sprawie ułaskawienia (Rakowska, 2010: 66–87).

Tyle przepisy prawa w zarysie. Należy w tym miejscu skłonić się do opinii, że w zdecydowanej większości przypadków praktyka nie odbiega od przedstawionych trybów, jednak istnieją też kontrowersyjne przypadki ułaskawień, nie znajdujące powszechnej akceptacji społeczeństwa. Dzieje się tak dlatego, że przedstawione „tryby” zawarte są w akcie prawnym rangi ustawy, stojącym w hierarchii poniżej konstytucji, która w systemie polskim jest aktem rangi najwyższej. Sama konstytucja nie ogranicza zaś w żaden sposób prezydenta przy stosowaniu *ius agratiandi*. Wynika stąd słuszny wniosek, że regulowane ustawowo pojęcie ułaskawienia jest węższe od pojęcia prawa łaski, choć często w literaturze używane są one zamiennie (Kozłowski, 2013: 189).

W okresie 32 lat istnienia III Rzeczypospolitej jej sześciu prezydentów ułaskawiło łącznie 9017 osób, odmawiając ułaskawienia w 6168 przypadkach. Są wśród nich takie, w których opinia publiczna zasadniczo poparła prezydencką ingerencję w zasądzony środek karny. Do nich należy m.in. sprawa przedsiębiorców: Sławomira Sikory i Artura Brylińskiego, którzy skazani zostali za zabójstwo w marcu 1994 roku gangstera Grzegorza G. i jego ochroniarza, wymuszających na biznesmenach zwrot nieistniejącego długu. Odbywając karę 25 lat pozbawienia wolności zostali ułaskawieni kolejno: Sikora przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego w 2005 roku, a Bryliński przez prezydenta Bronisława Komorowskiego w 2010 roku. Innym takim przykładem jest sprawa braci Winków – Mirosława, Tomasza i Krzysztofa, skazanych za zabójstwo Józefa Ciechanowicza w 2005 roku we Włodowie – recydywisty, który od długiego czasu terroryzował i okradał lokalną społeczność przy faktycznej bierności organów ścigania. Zdarzenie to przeszło do historii pod nazwą „lincz we Włodowie” lub „samosąd we Włodowie”, będąc w rzeczywistości desperacką próbą obrony mieszkańców przed so-

cjopatą, będącym uciążliwym członkiem tej społeczności. Akt łaski wobec trójki skazanych na karę 4 lat pozbawienia wolności zastosował w 2009 roku prezydent Lech Kaczyński.

Są jednakże i takie ułaskawienia, które budzą wątpliwości co do intencji prezydenta, dokonującego tego aktu. Tutaj za przykład może służyć sprawa zastosowania prawa łaski w 1993 roku przez prezydenta Lecha Wałęsę wobec Andrzeja Z. ps. „Słowik”, członka grupy przestępczej, tzw. mafii pruszkowskiej, skazanego w 1987 roku za wymuszenia rozbójnicze i rozboje na karę 6 lat pozbawienia wolności. W momencie ułaskawienia Andrzej Z. był poszukiwany listem gończym za niestawienie się do odbycia dalszej części kary po przepustce, a o zastosowanie aktu prezydenckiej łaski zwrócił się przez adwokata. We wspomnieniach spisanych dwie dekady później stwierdził, że za akt łaski zapłacił urzędnikom kancelarii ówczesnego prezydenta, natomiast sam Lech Wałęsa zasłonił się brakiem wiedzy o poprzedniej działalności przestępczej „Słowika” (Szostak, 2020).

Przedstawione powyżej przykłady zastosowania przez prezydenta aktów łaski są przypadkami amnestii indywidualnej, co jak wspomniano, polega na zniesieniu lub złagodzeniu dolegliwości zasądzonego prawomocnym wyrokiem środka karnego wobec konkretnego ułaskawionego. Pomijając kontrowersyjność niektórych przypadków, to prawo prezydenta do ułaskawienia osób skazanych nie było zasadniczo nigdy kwestionowane. Inaczej jednak przedstawiała się kwestia zastosowania abolicji indywidualnej, rozumianej jako zniesienie wobec konkretnego ułaskawionego odpowiedzialności karnej jeszcze przed zakończeniem postępowania i prawomocnym wyrokiem skazującym. Analizując choćby okres powojenny od czasu obowiązywania konstytucji PRL z 1952 roku (art. 25 ust. 1 pkt 10 (art. 30 ust. 1 pkt 11), przez art. 43 tzw. małej konstytucji z 1992 r. (Ustawa konstytucyjna z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym, Dz. U. Nr 84, poz. 426) i w okresie obowiązywania konstytucji RP z 17 października 1997 r., do 2015 roku odnotowano jedyny przypadek – Mariusza Kamińskiego, który w 2007 roku jako

minister koordynator służb specjalnych nadzorował prowadzenie akcji Centralnego Biura Antykorupcyjnego w tzw. aferze gruntowej. W rezultacie tych działań oskarżono Kamińskiego i innych o przekroczenie uprawnień, a w 2015 roku sąd pierwszej instancji ogłosił wyrok skazujący go na trzy lata pozbawienia wolności oraz dziesięć lat zakazu sprawowania funkcji publicznych. Zanim jednak rzeczony wyrok uprawomocnił się, Kancelaria Prezydenta RP wydała oświadczenie, że „Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej (Andrzej Duda), postanowieniem z 16 listopada 2015 roku zastosował prawo łaski wobec Mariusza Kamińskiego oraz 3 innych osób – korzystając z prerogatywy określonej w art. 139 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”¹⁰. Po ułaskawieniu, a przed rozpoznaniem apelacji, sąd okręgowy umorzył sprawę Kamińskiego, jednak od tego umorzenia wpłynęły kasacje do Sądu Najwyższego, który pod koniec maja 2017 roku wydał orzeczenie uznając, że prawo łaski może być stosowane wyłącznie wobec osób już prawomocnie skazanych – tym samym dokonując interpretacji *de facto* wykluczającej zastosowanie abolicji indywidualnej przez prezydenta na podstawie ustaw, które jako przesłanki zakazu wszczynania postępowania lub umorzenia już wszczętego nie przewidywały *expressis verbis* rzeczony abolicji indywidualnej. Czy słusznie? Istnieją konstytucje, które zastosowania abolicji indywidualnej nie dopuszczają. Dla przykładu art. 84 pkt XII konstytucji Federacyjnej Republiki Brazylii z dnia 5 października 1988 r. i art. 45 konstytucji Republiki Łotewskiej z dnia 15 lutego 1922 r. przewiduje stosowanie *ius agramandi* tylko do „przestępców, skazanych prawomocnym wyrokiem sądowym”. Istnieją też takie regulacje, jak np. art. 65 pkt 2 lit. c Federalnej ustawy konstytucyjnej Republiki Austrii z dnia 1 października 1920 r., art. 62 lit. g konstytucji Republiki Czeskiej z dnia 16 grudnia 1992 r., oraz art. 29 konstytucji Republiki Islandii z dnia 17 czerwca 1944 r., które *expressis verbis* takie rozwiązanie przewidują.

W projektach nowej konstytucji, przedstawianych w latach 1993–1996, problematyka prawa łaski ujmowana była lakonicznie

¹⁰ <https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2019-06-26/sprawa-ulaskawienia-mariusza-kaminskiego-jest-wyrok-trybunalu-konstytucyjnego/> (dostęp: 01.05.2021 r.).

– żaden z nich nie uszczegóławiał warunków jego stosowania oraz nie uzależniał skorzystania z niego przez prezydenta od wyroku skazującego, tym samym dopuszczając przez projektodawców abolicję indywidualną (K. Kaczmarczyk-Kłak, 2013: 307). Można w tym miejscu zaryzykować tezę, że nikt z projektodawców nie analizował dogłębnie ani zakresu prawa łaski, ani jego potencjalnych skutków, choć poprzednia praktyka mogła wzbudzać uzasadnione podejrzenia, że jest ono w Polsce używane nie tylko zgodnie z definicją, ale też jako ingerencja władzy wykonawczej w kompetencje władzy sądowniczej. Ilość ułaskawień może prowadzić do konkluzji, że prezydenci dokonują korekty wymiaru sprawiedliwości, pośrednio przyczyniając się do obniżenia zaufania społecznego dla tej instytucji.

Wnioski końcowe

Abstrahując całkowicie od toczących się politycznych sporów na tle sądownictwa w Polsce czy roli Mariusza Kamińskiego w bieżącej polityce, uznać należy, że w świetle obowiązujących wykładni konstytucji – w tym wykładni dotyczącej celów, zakresu stosowania oraz samej historii prawa łaski – Sąd Najwyższy (SN) popełnił błąd. Nie było więc zaskoczeniem, że przyznał to Trybunał Konstytucyjny rozpatrujący skargę na orzeczenie SN złożoną przez Prokuratora Generalnego (Zbigniew Ziobro). Trybunał w uzasadnieniu wyroku¹¹ wskazał m.in., że zastosowanie aktu abolicji indywidualnej przez prezydenta znajduje podstawy m.in. w wykładni językowej, celowościowej oraz historycznej art. 139, zdanie pierwsze, konstytucji RP. Akt rangi niższej, jakim jest ustawa, nie może w żaden sposób uprawniać innego organu (w tym przypadku Sądu Najwyższego) do kształtowania treści prerogatyw prezydenta jasno określonych w konstytucji na podstawie aktów rangi ustawowej. Dodatkowo uznał, że brak w art. 17 Kodeksu postępowania karnego przypadku prezydenckiej abolicji indywidualnej jako negatywnej przesłanki procesowej stanowi błąd ustawodawcy, który jej zastosowania nie

¹¹ Wyrok Trybunału Konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2018 r., Sygn. akt K 9/17. Sentencja została ogłoszona dnia 19 lipca 2018 r. w Dz. U. poz. 1387.

przewidział. Stąd art. 17 § 1 częściowo został uznany za niezgodny z art. 139 zdanie pierwsze konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez rzeczony wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dniem 19 lipca 2018 r. Zgodnie z tym wyrokiem wymieniony wyżej przepis traci moc w zakresie, w jakim nie czyni aktu abolicji indywidualnej negatywną przesłanką prowadzenia – odpowiednio – postępowania karnego, postępowania w sprawach o wykroczenia albo postępowania karnego wykonawczego.

Wynika stąd wniosek, że z wyjątkiem osób skazanych wyrokiem (prawomocnym) Trybunału Stanu – prezydent RP ma prawo ułaskawić każdego i w każdym czasie po popełnieniu czynu zabronionego.

Można jednak w tym miejscu pokusić się o pytanie, czy w świetle potwierdzenia przez Trybunał Konstytucyjny tak szerokich uprawnień prezydenta w zakresie stosowania prawa łaski możliwe jest uzyskanie prezydenckiego ułaskawienia w formie abolicji indywidualnej w stosunku do osób postawionych w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu (TS)? Art. 139 konstytucji RP nie dopuszcza zastosowania prawa łaski jedynie wobec osób już skazanych prawomocnym wyrokiem Trybunału, stąd wniosek, że abolicja indywidualna zastosowana na każdym etapie postępowania do tego momentu byłaby teoretycznie możliwa i zgodna z prawem. Wprawdzie niewątpliwym zamysłem twórców konstytucji było wyłączenie pewnego zamkniętego zbioru osób pełniących najwyższe funkcje w państwie (art. 198 Konstytucji RP), które podlegają ukaraniu przez Trybunał Stanu (art. 199), spod dobrodziejstwa prezydenckiego *ius agratiandi*, jednak w obecnym brzmieniu art. 136 ciągle istnieje wątpliwość, czy będzie to wyłączenie w pełni skuteczne. Jedyną możliwością byłaby zmiana treści art. 139 konstytucji RP, która wyraźnie wykluczałaby zastosowanie aktu abolicji indywidualnej na każdym etapie prowadzonego przez TS postępowania.

Ta krótka charakterystyka, mająca na celu ukazanie i porównanie instytucji *ius agratiandi* w Irlandii i w Polsce, prowadzi do wniosku, że samo pojęcie prawa łaski i jego zakresu stosowania jest w obydwu krajach praktycznie takie samo. W Irlandii – z uwagi na brak instytucji Trybunału Stanu, powołanego specjalnie do sędze-

nia przedstawiciele najwyższych władz państwowych, prawo łaski zasadniczo nie doznaje żadnych ograniczeń podmiotowych. W obydwu krajach ponadto dopuszczalne jest stosowanie ułaskawienia w formie amnestii oraz abolicji indywidualnej. Różnice polegają jedynie na ograniczeniu prezydenta Irlandii do działania „z rekomendacji” ministra sprawiedliwości (rządu) oraz – co bardzo znamienne – do częstotliwości jego stosowania. Mając na uwadze proporcje ludnościowe w przybliżeniu 9:1 na korzyść Polski należy zauważyć, że jedyne sześć irlandzkich przypadków ułaskawień od 1937 roku pozwala na postawienie tezy o wybitnej wyjątkowości zastosowania tej instytucji. Dodatkowo trzeba też podkreślić, że nie odnotowano kontrowersyjnych w społecznym odczuciu przypadków ułaskawień w Irlandii, czego nie można powiedzieć o jej polskim odpowiedniku.

Summary in English

Application of the Act of Clemency in Ireland and Poland. A Comparative Perspective.

In the article, the author presents the genesis, definitions and legal foundations for the application of the act of clemency (*ius agratiandi*) in Ireland and Poland. In the part dedicated to the Irish system, he analyses constitutional and statutory solutions, presenting them against the background of the 2018 posthumous pardon of Myles Joyce. In the part dedicated to the Polish system, he analyses art. 139 of the Polish Constitution and acts regulating the procedure in cases for pardon. The article also presents examples of socially supported and controversial cases of pardon from the period from 1989 to the present. As a result of the analysis, the author shows that the scope of the act of clemency in both countries is practically the same. In both cases, the law allows for the application of individual amnesty and individual abolition. The only difference is that the President of Ireland uses his prerogative of clemency at the request of the government, where in Poland it is the strict, discretionary presidential prerogative. The author also points to the extreme uniqueness of the application of Presidential clemency in Ireland, compared to its Polish counterpart.

One of the conclusions of the article is the thesis that the President of the Republic of Poland may apply the act of individual abolition to persons indicted before the Tribunal of State, and not yet convicted by its final

judgment – which results from the interpretation of *ius agratiandi* made by the Polish Constitutional Tribunal in the judgment of 17 July 2018.

Literatura

- Coakley J., Rafter K. (2014), *The Irish Presidency. Power, Ceremony and Politics*, Sallins.
- Casey J. (2000), *Constitutional Law in Ireland*, Dublin.
- Garner B.A. (red.) (2000), *A Handbook of Criminal Law Terms*, New York.
- Hochberg L., Murzynowski A., Schaff L. (1959), *Komentarz do Kodeksu postępowania karnego*, Warszawa.
- Jarosz Z., S. Zawadzki S. (1987), *Prawo konstytucyjne*, Warszawa.
- Kaczmarczyk-Kłak K. (2013), *Prawo łaski w Polsce na tle porównawczym. Dawniej i współcześnie*, Rzeszów.
- Keogh D., McCarthy A. (2007), *The Making of the Irish Constitution 1937*, Cork.
- Kozłowski K. (2013), *Prawo łaski Prezydenta RP. Historia. Regulacja. Praktyka*, Warszawa.
- Kwiatkowski W. (2015), *Federalne prawo łaski w Stanach Zjednoczonych Ameryki*, „Zeszyty Prawnicze UKSW”, nr 3, Warszawa.
- Mojak A. (1994), *Instytucja Prezydenta RP w okresie przekształceń ustrojowych 1989–1992*, Warszawa.
- Murzynowski A. (1965), *Ułaskawienie w Polsce Ludowej*, Warszawa.
- Rakowska A. (2010), *Prerogatywy prezydenta w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.*, [w:] T. Mołdawa T., Szymanek J. (red.), *Instytucja prezydenta. Zagadnienia teorii i praktyki na tle doświadczeń polskich oraz wybranych państw obcych*, Warszawa.
- Rogoziński (2009), *Instytucja ułaskawienia w prawie polskim*, Warszawa: Wolters Kluwer Polska, .
- Sarnecki P. (2001), *Uwaga 7 do art. 139*, [w:] Garlicki L. (red.), *Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz*, Warszawa.
- Szostak J. (2020), *Słownik. Skazany na bycie gangsterem*, Warszawa.